

Тригуб О.П.

Доктор історичних наук, професор
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

РОЗКОЛ РПЦ 1920-30-х РОКІВ У ПРАЦЯХ РОСІЙСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

Події, що сколихнули Російську православну церкву в 20-х рр. ХХ ст., відразу ж привабили до себе погляди сучасників. Осмисленням розколу, репресій, взаємовідносин церква-влада зайнялися провідні вчені та публіцисти, що залишили радянську Росію як відразу після революційних подій 1917 р., так і протягом існування Радянського Союзу.

Одними з перших, хто звернувся до зазначеної проблематики, були наступні представники емігрантських кіл: О. Валентинов¹, С. Троїцький², І. Стратонов³. Так О. Валентинов питанню розколу присвятив окремий розділ у своїй праці, де поставив завдання “показати, ким був створений розкол, для чого і в ім’я якої мети”⁴. Даючи відповідь, автор зазначив: “Домігшись розколу..., більшовики всіляко, головним чином, закулісно намагаються... допомогти церкві розкладатися”⁵. Натомість створити загальну картину О. Валентінову не вдалося, бо головна увага зосереджена на переслідуванні духовенства зі сторони більшовицької влади, а обновленство – лише один із засобів для ліквідації РПЦ.

Роботи професорів С. Троїцького та І. Стратонова мають історико-канонічний характер. С. Троїцький подає історію групи “Жива церква”, її соціальну базу, вказуючи на негативне ставлення до неї з боку віруючих, аналізує ідеологічну основу тощо. Обновленство для вченого – винятково негативне явище, яке заплямувало себе доносами, зв’язками з ДПУ, неканонічними вчинками та незаконним захопленням церковної влади.

Книга І. Стратонова є переважно історією церковних розколів як у Росії, так і за кордоном. Автор починає свій виклад із вказівки на повну непідготовленість Російської церкви до самостійного існування. І. Стратонов, особисто будучи відвертим прихильником м. Сергія, вважає, що підпорядкування йому є єдиною правильною церковною позицією для кожного клірика й мирянина і на цих шляхах бачить він припинення всіх сучасних поділів.

Загалом, підсумовуючи досягнення міжвоєнного періоду формування та розвитку російської емігрантської школи вивчення історії РПЦ в СРСР, можна підкреслити, що саме в цей час було започатковано емігрантську історіографію розколу РПЦ 1920–1930-х рр., відбувалося накопичення фактологічного матеріалу, особливо у сфері дослідження Синодальної церкви та Московського патріархату, було розроблено низку важливих та, як підтверджує сучасна історіографія, досить правильних тез та висновків. У той же час треба відзначити вузькість джерельної бази досліджень, ігнорування інших православних конфесій, що мали місце на всій території СРСР, особливо в Україні, що пояснюється відсутністю фактологічного матеріалу.

Другий період в емігрантській історіографії проблеми розколу та міжконфесійних взаємин у середовищі РПЦ датується нами другою половиною 1940-х – кінцем 1980-х рр. Він характеризується такими загальними рисами:

- виникнення значних “советознавчих” центрів, що, поряд з науковими дослідженнями, займалися політичною пропагандою проти країн “соціалістичного табору” і куди входили багато представників емігрантських кіл, у тому числі і післявоєнної хвилі;
- значне збільшення кількості робіт, що присвячені питанням історії та становища православ’я в СРСР (часто псевдонаукового характеру);
- виділення двох напрямів у емігрантському підході до дослідження проблеми:
а) політичний, або популяризаторський та б) об’єктивістський, або науковий.

Серед великого розмаїття літератури можна виділити праці О. Боголепова, А. Краснова-

¹ Черная книга (“Штурм небес”)... Сборник докум. данных, характеризующих борьбу сов. ком. власти против всякой кой религии, против всех исповеданий и церквей / Сост. А.А. Валентинов; вводная ст. П. Струве. – Лондон, 1925.

² Троїцький С.В. Что такое Живая Церковь. – Варшава, 1927 / переизд.: “Обновленческий” раскол (материалы для церковно-исторической и канонической характеристики). – М., 2002. – С. 65-127.

³ Стратонов И.А. Русская церковная смута. – Берлин, 1932 / переизд.: Из истории христианской церкви на Родине и за рубежом в XX столетии. – М., 1995. – С. 29-172.

⁴ Черная книга (“Штурм небес”)... – С. 79.

⁵ Там само. – С. 83-84.

Левітіна, М. Польського, І. Андрєєва, Д. Поспеловського¹.

Роботи російських емігрантів різних політичних орієнтацій частіше носять характер публіцистичних книг, мемуарів або богословських праць, що критично висвітлюють історію церкви в СРСР. Загальні принципи викладу, підходи до оцінок подій дозволяють об'єднати їх в одну групу поза залежністю від часу й місця їхнього написання. Головна тема в них – репресії проти духовенства, особливо єпископату, гоніння віруючих у СРСР, розкол церкви, історія Російської православної закордонної церкви. Вони, як правило, не можуть претендувати на узагальнюючі, аналітичні наукові праці, однак містять значний обсяг інформації. Внаслідок недоступності для цієї категорії авторів основного масиву документів з вітчизняних архівосховищ такі роботи далеко не вичерпують усього наявного інформаційного потенціалу для даної теми, але при цьому вони ближче за інші підходять до висвітлення правдивої картини того, що відбувалося. Хоча загальна концептуальна основа таких книг неодмінно повинна зазнавати наукової критики, зібраний у них емпіричний матеріал може й повинен бути використаний у новітніх роботах.

Початок нового етапу емігрантської історіографії нашого питання поклав професор Гарвардського та Фордхемського університетів, виходець із Санкт-Петербурга, Н. Тімашев. У 1942 р. ним було опубліковано працю “Релігія в Радянській Росії, 1917–1942”². Робота написана в класичному стилі першої емігрантської хвилі й покликана довести, що християнство завжди було відмінною рисою російської людини і ніякі переслідування з боку комуністів не знищать у більшості населення християнської душі. До розколу РПЦ автор звертається побіжно, зосередивши увагу на фізичному та юридичному переслідуванні духовенства, а також опорі віруючих антирелігійним діям радянської влади.

Подібний характер мають роботи професора патрології Свято-Троїцької духовної семінарії у м. Джорданвілль О. Боголепова, який був висланий з Росії у 1922 р. У своїх працях “Церква під владою комунізму” та “Православна церква в Радянському Союзі”³ автор зосереджений більше на взаєминах держави і православної церкви, ніж на внутрішньому життю останньої, до того ж автор основну свою увагу зосереджує на Сергіївській церкві, а про обновленство практично нічого не говорить і, відповідно, не оцінює його діяльність. Він переконливими доказами довів, що прийнята в Москві система “накладає яскравий відбиток на систему добору особового складу священнослужителів церкви і є одним із кращих спростувань загальновідомого твердження, що православна церква користується волею внутрішнього управління”⁴. Той же автор відзначає, що Московська Патріархія незмінно “підтримує основні політичні цілі комунізму... і, переборюючи розкол живоцерковників і обновленців, пізніші керівники Патріаршої церкви не могли знайти іншого виходу для збереження її як, переступивши через перехідні формулювання м. Сергія, прийняти в основі політичні вірування Живої церкви”⁵.

Багатим на маловідомі факти є двотомник протопресвітера М. Польського “Нові мученики російські”⁶, що містить документальний матеріал, оснований, головним чином, на усних свідченнях очевидців розправ над архіпастирями, пастирями й мирянами РПЦ. Через те, що авторові були недоступні архіви каральних органів, у складених ним біографіях архієреїв міститься багато неточних відомостей. Праці протопресвітера М. Польського полемічно загострені проти патріархії, особливо проти м. Сергія. Подібною до роботи М. Польського є праця І. Андрєєва та С. Роуза

¹ *Боголепов А.А.* Православная Церковь в Советском Союзе // Русская академическая группа в США (Нью-Йорк): Записки. – Т. 1. – Нью-Йорк, 1967. – С. 87-133; *Польский М.* Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и за границей. – Джорданвилль, 1948; *Польский М.* Новые мученики российские. Сведения о мучениках и исповедниках Русской Церкви, биографические данные о епископах и документы о внутрицерковной борьбе после 1927 года. Собрание материалов. В 2-х т. – Джорданвилль, 1949–1957; *Андреев И.М.* Краткий обзор истории русской церкви от революции до наших дней. – Jordanville, N. Y., 1952; *Andreyev I.M., Rose S.* Russia's Catacomb Saints: Lives of the New Martyrs. – Platina, CA; *Pospelovsky D.V.* The Russian Church under the Soviet Regime. 1917–1982. – Crestwood (N.Y.), 1984. – Vol. 1-2.

² *Timasheff N.S.* Religion in Soviet Russia: 1917–1942. – N.-Y., 1942.

³ *Боголепов А.А.* Православная Церковь в Советском Союзе... – С. 87-133; *Боголепов А.А.* Церковь под властью коммунизма. – Munich, 1958.

⁴ *Боголепов А.А.* Церковь под властью коммунизма. – С. 42.

⁵ Там же. – С. 78-79.

⁶ *Польский М.* Новые мученики российские...

“Катакомбні святі: життя нових мучеників”¹.

Інший історик російського походження Д. Поспеловський присвятив себе дослідженню історії РПЦ у ХХ ст. Його ґрунтовна праця “Російська церква під радянським режимом”² є системним дослідженням історії РПЦ у 1917–1982 рр. Приділяє автор достатньо уваги і розколам 20–30-х рр., розглядаючи як ліві угруповання, так і праві розколи. На відміну від багатьох своїх попередників, Д. Поспеловський вказує на глибинні причини розколу, які беруть свій початок з часів реформ Петра I, а ґрунт підготував обновленський рух 1905–1907 рр.³, але найважливішим фактором, що викликав утворення Обновленської церкви, було бажання радянської влади підірвати церкву зсередини, яке було реалізоване, на погляд дослідника, лише частково⁴.

Простеживши історію обновленців, Д. Поспеловський дійшов висновку, що долю обновленців вирішили їх власні прорахунки та помилки. Головною ж думкою автора, щодо обновленства є теза, що “хороші та корисні ідеї церковного оновлення були скомпрометовані недостойними виконавцями”, про що автор неодноразово заявляв у своїх статтях у виданні “Вестник русского христианского движения”⁵. Таким чином, думка канадського релігієзнавця збігається з думкою низки його попередників.

Також не оминає автор й інших угруповань, що утворилися в середовищі РПЦ: “тригоріанський” розкол та “катакомбний” рух, який автором поділяється на низку течій: “катакомбними”, істинно-православна церква, “непоминаючі” тощо⁶. Причиною катакомбного розколу автор називає політичне зближення патріарших лідерів з радянською владою. Загалом робота автора залишає позитивне враження, є добротною та послідовною науковою працею.

Справжнім досягненням у вивченні історії обновленської церкви став вихід у 1978 р. праці А. Левітіна і В. Шаврова⁷. Автори створили досить ґрунтовне дослідження з використанням власної позиції, подали хроніку розколу, оприлюднили маловідомі документи й матеріали. Автори намагалися довести, що радянське обновленство 20-х рр. ХХ ст. органічно й природно визрівало в офіційній огорожі православної церкви протягом декількох десятиліть кінця ХІХ – початку ХХ ст. При цьому прагнули не акцентувати зайвої уваги на ролі, зіграній радянськими спецслужбами у процесі організаційного оформлення обновленського розколу, проводячи практично пряму лінію між реформаційним рухом у РПЦ в 1905–1917 рр. і подіями 1922 р. Буцім, “радянське” обновленство продовжило справу “церковної революції” 1917 р., перерване Помісним Собором 1917 р. Головний же гріх обновленців – не їх антиканонічність, а політичне пристосовництво, доноси і брехня.

Підсумовуючи розвиток емігрантської історіографії, можна констатувати, що за 70 років було накопичено значний фактологічний та теоретичний матеріал, вчені висунули низку цікавих припущень та тез, які можуть бути використані вітчизняними вченими під час розробки питань природи, історії та наслідків розколу православ’я як в Росії, так і в Україні, піднімаючий значний, невідомий раніше, шар архівних документів і відтворюючи історичну правду та справедливість.

¹ *Andreyev I.M., Rose S. Russia’s Catacomb Saints...*

² *Pospelovsky D.V. The Russian Church under the Soviet Regime... – Vol. 1-2.*

³ Там же. – Vol. 1. – P. 43-52, 45.

⁴ Там же. – P. 52, 59-60.

⁵ *Фролов К. История Церкви в кривом зеркале канадского религиоведа // Москва. – 1997. – № 4. – С. 195.*

⁶ Див.: *Pospelovsky D.V. The Russian Church under the Soviet Regime... – Vol. 1. – P. 113-162.*

⁷ *Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты 20–30-х гг. XX века. В 3 т. – Kuesnacht, 1978 / переизд.: М., 2002. – 672 с.*

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012